

INFORMED CONSENT FORM (ICF)

You are being invited to participate in the research "Usability Evaluation of the Official COP30 Website", developed in the Graduate Program in Electrical Engineering at the Federal University of Pará (UFPA).

The study is part of the doctoral thesis of Danilo Teixeira Lima, under the supervision of Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo. Its objective is to evaluate the experience of different audiences when navigating the official COP30 website (<https://cop30.br/en>), in order to identify aspects that facilitate or hinder access to information and participation in the event.

Your participation is voluntary, and there are no right or wrong answers. The interest is to understand how the website works for you, not to evaluate your performance. All information provided will be treated anonymously and confidentially, in accordance with ethical research standards (Resolution No. 510/2016 of the National Health Council). No identifiable personal data will be disclosed or shared.

The estimated response time is 5 to 10 minutes.

By proceeding, you declare that you have understood the purpose of the research and authorize the use of your responses exclusively for academic purposes.

If you have any questions, you may contact the lead researcher:

Danilo Teixeira Lima - PhD Candidate in Electrical Engineering (PPGEE/UFPA)
eudanolbr@gmail.com

Participant Profile

1) What is your primary link/connection to COP30?

- Social or community movement
- Government organization
- Journalist or communicator
- Non-governmental organization (NGO)
- Researcher or student
- Other

2) You accessed the COP30 website mainly to:

- Search for information about the event
- Register or get accreditation
- Consult news and documents
- Disseminate information
- Other

Usability Evaluation

3) Was the information you were looking for easy to find?

- Yes, easily
- Yes, but it took me some time
- No, I faced difficulties

4) Did the website help you complete your tasks (such as finding the schedule, news, accreditation, etc.) in a simple way?

- Yes
- Partially
- No

5) Do you consider that the COP30 website is organized in a logical and clear manner?

- Yes
- Partially
- No

Suitability for Individualization

6) Does the website offer options that allow you to adapt the layout/view (such as changing font size, contrast, language, dark mode, etc.)?

- Yes
- Partially
- No

7) Do you feel that the website considers different audience profiles (e.g., traditional communities, journalists, students, international visitors)?

- Yes
- Partially
- No

Conformity with User Expectations

8) Is the navigation (menus, buttons, terms used) similar to other websites you already use?

- Yes, it follows a known pattern
- Partially
- No

9) Were the terms and names of the sections (e.g., schedule, logistics, participation) understandable to you?

- Yes
- Some terms confused me
- No

10) Did you find the website's visuals and texts suitable for the purpose of the event (climate, Amazon, sustainability)?

- Yes
- Partially
- No

Controllability

11) During navigation, did you feel you had control over what you were doing (e.g., going back easily, knowing where you were, locating the top of the page)?

- Yes, always
- Sometimes
- No

12) When you made a mistake (e.g., clicked on something wrong or lost the page), was it easy to correct or resume?

- Yes
- Partially
- No

General Impressions

13) On a scale from 1 to 5, what is your overall satisfaction with the COP30 website? (1) *Very dissatisfied* to (5) *Very satisfied*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

14) What helped the most in your experience on the website?

15) What hindered your navigation the most?

16) What improvements would you suggest for the COP30 website?

(Optional) Accessibility and Inclusion

17) Do you use or know people who use accessibility features (screen reader, keyboard, high contrast, etc.)?

- Yes
- No

18) If yes, did you notice if the COP30 website supports these features well?

- Yes
- Partially
- No
- I cannot inform / Don't know

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Avaliação de Usabilidade do Site Oficial da COP30”, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará (UFPA).

O estudo faz parte da tese de doutorado de Danilo Teixeira Lima, sob orientação do Prof. Dr. Marcos César da Rocha Seruffo, e tem como objetivo avaliar a experiência de diferentes públicos ao navegar pelo site oficial da COP30 (<https://cop30.br/pt-br>), de modo a identificar aspectos que favorecem ou dificultam o acesso às informações e à participação no evento.

Sua participação é voluntária, e não há respostas certas ou erradas. O interesse é compreender como o site funciona para você, não avaliar o seu desempenho. Todas as informações fornecidas serão tratadas de forma anônima e confidencial, de acordo com as normas éticas de pesquisa (Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde). Nenhum dado pessoal identificável será divulgado ou compartilhado.

O tempo estimado de resposta é de 5 a 10 minutos. Ao prosseguir, você declara que compreendeu o objetivo da pesquisa e autoriza o uso das suas respostas exclusivamente para fins acadêmicos.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o pesquisador responsável: Danilo Teixeira Lima - Doutorando em Engenharia Elétrica (PPGEE/UFPA) eudanolobr@gmail.com

Perfil do participante

1) Qual é o seu vínculo principal com a COP30?

- Movimento social ou comunitário
- Organização governamental
- Jornalista ou comunicador
- Organização não governamental (ONG)
- Pesquisador(a) ou estudante
- Outro

2) Você acessou o site da COP30 principalmente para:

- Buscar informações sobre o evento
- Fazer inscrição ou credenciamento
- Consultar notícias e documentos
- Divulgar informações
- Outro

Avaliação de Usabilidade

3) As informações que você procurava estavam fáceis de encontrar?

- Sim, com facilidade
- Sim, mas levei algum tempo
- Não, tive dificuldade

4) O site ajudou você a concluir suas tarefas (como encontrar agenda, notícias, credenciamento etc.) de forma simples?

- Sim
- Parcialmente
- Não

5) Você considera que o site da COP30 é organizado de forma lógica e clara?

- Sim
- Parcialmente
- Não

Adequação à Individualização

6) O site oferece opções que permitem adaptar a visualização (como alterar tamanho de letra, contraste, idioma, modo escuro etc.)?

- Sim
- Parcialmente
- Não

7) Você sente que o site considera diferentes perfis de público (ex: comunidades tradicionais, jornalistas, estudantes, visitantes internacionais)?

- Sim
- Parcialmente
- Não

Conformidade com as Expectativas do Usuário

8) A navegação (menus, botões, termos usados) é parecida com outros sites que você já usa?

- Sim, segue um padrão conhecido
- Parcialmente
- No

9) Os termos e nomes das seções (ex: agenda, logística, participação) foram compreensíveis para você?

- Sim
- Alguns termos me confundiram
- Não

10) Você achou o visual e os textos do site adequados ao propósito do evento (clima, Amazônia, sustentabilidade)?

- Sim
- Parcialmente
- Não

Controlabilidade

11) Durante a navegação, você sentiu que tinha controle sobre o que fazia (ex: voltar facilmente, saber onde estava, localizar o topo da página)?

- Sim, sempre
- Às vezes
- Não

12) Quando cometeu um erro (ex: clicou em algo errado ou pediu a página), foi fácil corrigir ou retomar?

- Sim
- Parcialmente
- Não

Impressões gerais

13) Em uma escala de 1 a 5, qual é sua satisfação geral com o site da COP30? (1) *Muito insatisfeito* a (5) *Muito satisfeito*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

14) O que mais ajudou na sua experiência no site?

15) O que mais dificultou sua navegação?

16) Que melhorias você sugeriria para o site da COP30?

(Opcional) Acessibilidade e Inclusão

17) Você utiliza ou conhece pessoas que utilizam recursos de acessibilidade (leitor de tela, teclado, alto contraste etc.)?

- Sim
- Não

18) Se sim, você percebeu que o site da COP30 suporta bem esses recursos?

- Sim
- Parcialmente
- Não
- Não sei informar